

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СКЛОНЕНИЕМ И ДОВЕДЕНИЕМ ДО САМОУБИЙСТВА

Рўзиев Бехруз Малик ўғли -
слушатель магистратуры Правоохранительной
академии Республики Узбекистан

Аннотация: В данном тезисе на основе мнений отечественных, национальных ученых, а также действующего законодательства рассмотрена криминологическая характеристика преступлений, связанных со склонением и доведением до самоубийства. Более того анализированы некоторые тактические и практические особенности при расследовании подобного рода преступлений.

Ключевые слова: самоубийство, доведение, склонение, угроза, жесткое обращение, расследование, тактика, экспертиза.

SOME FEATURES OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO INSITION AND DRIVE TO SUICIDE

Ruziev Bekhruz Malik ugli –
Master's degree student in Law Enforcement
Academy of the Republic of Uzbekistan

Annotation: In this thesis, based on the opinions of domestic and national scientists, as well as current legislation, the criminological characteristics of crimes related to persuasion and suicide are considered. Moreover, some tactical and practical features in the investigation of such crimes are analyzed.

Key words: suicide, coercion, persuasion, threat, harsh treatment, investigation, tactics, expertise.

O‘ZINI O‘ZI O‘LDIRISH DARAJASIGA YETKAZISH VA O‘ZINI O‘ZI O‘LDIRISHGA UNDASH BILAN BOG‘LIQ JINOYOTLARNI TERGOV QILISHNING AYRIM XUSUSIYATLARI

Ro‘ziyev Behruz Malik o‘g‘li –
O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza
qilish akademiyasi magistratura tinglovchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisdan mahalliy, milliy olimlarning fikrlari,

shuningdek amaldagi qonunchilik asosida o'z joniga qasd qilishga undash va yetkazish bilan bog'liq jinoyatlarning kriminologik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishda ba'zi taktik va amaliy xususiyatlar tahlil qilingan.

Kalit sozlar: o'z joniga qasd qilish, yetkazish, undash, tahdid, qattiq muomala, tergov, taktika, ekspertiza.

Ориентация Узбекистана на международные стандарты в области прав человека накладывает на наше государство определенные обязательства, связанные, прежде всего с реальным обеспечением провозглашенных Конституцией Республики Узбекистан прав и свобод. Основной Закон Республики Узбекистан гарантирует безопасность жизни и здоровье человека, считая его высшим благом. Так, согласно статье 25 Конституции Республики Узбекистан право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Посягательство на жизнь человека является тягчайшим преступлением¹. Всемирная организация здравоохранения дает следующие определение, «суицид – акт самоубийства с летальным исходом; покушение на самоубийство – аналогичный акт, не имеющий фатального результата²».

Самоубийство – это одна из форм девиантного поведения человека, которая представляет собой осознанное, намеренное лишение себя жизни, совершенное самим пострадавшим под воздействием каких-либо психотравмирующих ситуаций или иных обстоятельств, приводящих личность к решению о самоуничтожении³. Существует множество определений понятия «самоубийство». Классическим считается определение, данное Э.Дюркгеймом в его работе «Самоубийство», изданной в 1897 в Париже, в которой самоубийством называется «всякий случай смерти, который прямо или косвенно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если последний знал о последствиях этого поступка; покушение на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не доведенное до конца⁴». Однако в данном исследовании анализируется доведение и склонение к самоубийству, а не самоубийство в целом. Преступления, связанные со склонением и доведением до самоубийства, представляют собой более сложную социальную и юридическую проблему. Особенно актуальна эта

¹ Конституция Республики Узбекистан (30.04.2023) // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г. № 03/23/837/0241. <https://lex.uz/docs/6445147>

² Ефремов В.С. «Основы суицидологии». СПб: Диалект, 2004. С. 54.

³ Ермолаева Е.Г. Суицид и преступность: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. С. 8.

⁴ Дюркгейм Э., Ильинский А., Базаров В. Самоубийство. Социологический этюд. – Litres, 2019.

проблема в эпоху интернета и социальных сетей, где каждый человек может стать жертвой психологического насилия.

По мнению С.Б. Сидорова и В.Б. Михопаркина, «доведение до самоубийства» представляет собой провокационные действия виновного, порождающие виктимное поведение потерпевшего. Общим последствием провокационных и, соответственно, виктимных действий указанных субъектов является смерть потерпевшего. Смерть потерпевшего является прямым следствием намеренных (умышленных) действий последнего, вызванных, в свою очередь, непосредственно виновными действиями провокатора самоубийства⁵.

Данное определение оценивает доведение до самоубийства не с уголовно – правовой, а, скорее, с криминологической точки зрения. Мы полагаем, что доведение до самоубийства – это активные и пассивные действия виновного лица выражающее применение жесткого обращения, систематического унижение чести и достоинства личности лица. Преступление является оконченным с момента совершения самоубийства или покушение на него потерпевшим.

С учетом этих обстоятельств, по нашему мнению, доведение до самоубийства является не действием, а деянием, которое возможно как в форме действия, так и в форме бездействия.

Диспозиция статьи 103 Уголовного кодекса Республики Узбекистан гласит, доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица. В данном контексте необходимо отметить мнение М.Х.Рустамбаева с чем нельзя не согласиться, который указывает для квалификации действий виновного по рассматриваемой статье УК необходимо установить, что доведение до самоубийства или покушение на него явилось результатом угроз, жестокого обращения виновного с потерпевшим или систематического унижения его чести и достоинства. Здесь важно подчеркнуть, что потерпевший сам лишает себя жизни либо предпринимает попытку к этому, а сам виновный имеет к лишению жизни лишь опосредованное отношение. Именно действия виновного в виде угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства потерпевшего, а не иные факторы, толкают последнего на такой шаг⁶.

⁵ Сидоров Б. В., Михопаркин В. Г. Доведение до самоубийства: социально-правовая оценка, место в системе смежных институтов и уголовно-правовых норм и вопросы совершенствования уголовного законодательства //Вестник экономики, права и социологии. – 2010. – №. 1. – С. 94-98.

⁶ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 3. Преступления против личности, мира и безопасности. Учебник для ВУЗов. 2- издание, дополненное и переработанное– Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – 423 с.

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам о доведении до самоубийства» от 11 сентября 1998 года №20 дает следующие разъяснения понятиям систематическое унижение и жестокое обращение. Под жестоким обращением следует понимать случаи грубого и безжалостного отношения к потерпевшему, которое причиняет ему физическое либо психическое страдание.

Под систематическим унижением чести и достоинства следует понимать случаи неоднократного унижения чести и достоинства потерпевшего (например, клеветнические измышления, оскорбления, травля и т. п.), наносимого виновным⁷.

Наряду с традиционными причинами самоубийств (систематические унижения, причинение физической боли и страданий, нахождение в неблагоприятной среде и т.д.) появляются и новые — склонение покончить жизнь самоубийством через Интернет.

Анализируя понятие «склонением к самоубийству», можно привести мнение ученого Кот Е.А., которая указывает, что под склонением к самоубийству следует понимать действия, направленные на возбуждение желания либо намерения третьего лица совершить самоубийство, то есть убедить, используя интеллектуальные (ненасильственные) методы воздействия, в необходимости совершения определенного поступка или принятия решения, оставляя при этом свободу выбора. Особенности «склонения к самоубийству» как действия в контексте статьи 103¹ УК РУз заключаются именно в генерации внутренних установок, формировании мнимой необходимости и мотива совершения самоубийства путем формирования внутреннего убеждения совершить суицид, а также «побудить», «призывать», то есть склонить к какому-либо действию.

Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что при склонении к самоубийству виновный совершает те или иные активные действия, чтобы жертва в последующем покончила жизнь самоубийством или покушала на него.

Диспозиция статьи 103¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан указывает, что Склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него.

Рустамбаев М.Х. считает понимать под уговором необходимо понимать психологическую обработку сознания потерпевшего, с целью внушить ему решимость совершить самоубийство и наоборот в себе противоречие. Под

⁷ <https://lex.uz/docs/1446427>

обманом необходимо понимать способ воздействия на человеческую психику, который состоит в умышленном введении в заблуждения другого лица или поддержавшими уже имеющегося у него заблуждения путем передачи не соответствующей деятельности информации или умолчании о различных фактах, вещах, явлениях и т.д. с целью склонить потерпевшего к самоубийству⁸.

В пункте 4¹ Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам о доведении до самоубийства» от 11 сентября 1998 года №20 указано «обратить внимание судов, что в отличие от доведения до самоубийства или доведения до покушения на самоубийство, которое совершается с применением угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности, при склонении к самоубийству (статья 103¹ УК) виновное лицо умышленно возбуждает у другого лица решимость совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, подавляющим волю человека (например, агитацией идей, насаждающих пессимизм)⁹».

На сегодняшний день проблема расследование доведения и склонения к самоубийству является достаточно актуальной, поскольку практика показывает, что рост подобного рода преступлений увеличивается каждым годом. В то же время, уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ст. 103, 103¹ УК РУз, практически отсутствуют. Это говорит о том, что в нашем государстве отсутствует единая судебно-следственная практика, которая стала бы методикой для расследования или рассмотрения его в суде по существу.

Расследование дел, связанных с доведением и склонением к самоубийству, представляет собой особо сложное и деликатное задание для правоохранительных органов. Эта категория преступлений требует особого внимания, так как несет в себе моральную и этическую сложность, связанную с личной свободой и психическим состоянием индивида. Одним из наиболее сложных аспектов в расследовании такого рода преступлений является выявление причины-следствия между действиями злоумышленника и решением жертвы умереть.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Республики Узбекистан расследование подобного рода уголовных дел относится исключительно к компетенции органов прокуратуры. В случае поступления

⁸ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 3. Преступления против личности, мира и безопасности. Учебник для ВУЗов. 2- издание, дополненное и переработанное – Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – 423 с.

⁹ <https://lex.uz/docs/1446427>

информации о самоубийстве, следователь обязан проверить версию о доведении или склонении до самоубийства. Выявление данного рода преступлений, на практике, сложно. Расследование обычно осложняется из-за того, что часто действия злоумышленника имеют гипотетичный характер, и требуют доказательства вины. Кроме того, в эру цифровых технологий, когда все больше преступлений совершается в интернете, анонимность злоумышленников становится реальной проблемой. Лишь путем тщательного и всестороннего осмотра места преступления и трупа, опроса возможных очевидцев, родственников или знакомых лиц потерпевшего для собирания достаточного материала для характеристики последнего, возможно, выявить преступлений данного рода.

Основной особенностью расследования является определение факта доведения или склонения к самоубийству. Часто эти действия могут быть неявными, что делает их выявление и доказательство в суде сложным. Примерами таких действий могут быть манипуляции, угрозы, психологическое насилие и распространение информации, способной вызвать желание совершить самоубийство.

Необходимо отметить, что многие ученые-криминалисты считают, одной из основных следственных действий, как для рассматриваемых преступлений, так и для остальных преступлений является «осмотр места происшествия». В процессе осмотра можно обнаружить информационные носители (предсмертные записки, видеозаписи насилия в отношении потерпевшего), следы (биологические, трасологические), а также различного рода повреждения на теле трупа, поскольку как показывает судебно-следственная практика, преступники инсценируют убийство самоубийством. Согласно мнению Бурдановой В.С., проверка сообщений о возможном самоубийстве обычно начинается с осмотра места происшествия. Бывает так, что в сообщении об обнаружении трупа нет сведений о возможном самоубийстве, событие расценивается как несчастный случай по вине пострадавшего¹⁰.

При осмотре места происшествия по сообщению о самоповешении или удавлении петлей с целью самоубийства следователь предвидит важный вопрос: мог ли погибший сам закрепить и затянуть петлю. От решения этого вопроса во многом зависит проверка версий об убийстве и самоубийстве (точнее — доведении или склонении до самоубийства).

Рекомендуемая последовательность осмотра не зависит от того, висит труп в петле или вынут из нее к моменту прибытия следователя на место

¹⁰ Бурданова В. С. Расследование доведения до самоубийства: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2001. 56 с.

происшествия:

- 1) осмотр поверхности пола или земли при подходе к трупу и под трупом;
- 2) осмотр наружной поверхности одежды, обуви и открытых частей тела;
- 3) осмотр места крепления петли;
- 4) осмотр примыкающих к трупу предметов;
- 5) осмотр трупа;
- 6) осмотр петли;
- 7) осмотр окружающей обстановки.

При подходе к трупу следует обратить внимание на то, имеются ли следы обуви, надетой на погибшем, нет ли на полу или на земле следов ног и обуви, не принадлежащих погибшему. Учитывая то обстоятельство, что подошвы обуви не только оставляют следы, но и несут на себе вещество, по которому идет человек, следователь фиксирует в протоколе, не покрыта ли поверхность под трупом каким-либо легко отстающим веществом: глиной, мелом, сажой, маслами и т. п.

При осмотре места происшествия по сообщению о самоубийстве с помощью острого орудия перед следователем стоят два специфических вопроса: мог ли пострадавший сам причинить себе смертельные повреждения и использовал ли он именно то орудие, которое обнаружено. Чтобы ответить на эти вопросы и проверить версии об убийстве и самоубийстве, в протоколе осмотра должны быть отражены следующие фактические данные. При осмотре трупа: 1) наличие или отсутствие поверхностных разрезов одежды и кожи; 2) наличие на руках следов крови; 3) точное расположение ран и потеков крови на теле и одежде. Последние играют особенно важную роль потому, что применение острого орудия всегда сразу сопровождается кровотечением. Между тем смерть может наступить спустя некоторый промежуток времени, в течение которого пострадавший может передвигаться, менять положение тела и его частей и оставлять следы на различных предметах, может бороться, нападать и причинять повреждения другому лицу.

Специальный вопрос, который обычно нужно решить в подобных случаях: упал ли действительно человек с того места, о котором говорит заявитель или, с которого предполагается его падение. При этом в протоколе осмотра отражаются следующие специфические данные.

При осмотре трупа: точное положение трупа по отношению к стене, опоре, лесам и тому подобным предметам, с которых предполагается падение; имеются ли на трупе и одежде повреждения, которые могли

образоваться, по мнению следователя, от соприкосновения с различными предметами на трассе падения, а также посторонние вещества, особенно такие, которые есть там, откуда произошло падение; имеются ли на ложе трупа осколки стекла, куски штукатурки и тому подобные предметы, которые должны быть увлечены падающим телом.

При осмотре окружающей труп обстановки: подробно описывается место, откуда предполагается падение (высота от земли, наличие лесов, ограждений, прочность их крепления, ширина площадки или уступа, наличие на них легко отделяемых веществ, особенно таких, какие обнаружены на трупе, наличие незащищенных концов электрических проводов, которые могли способствовать потере сознания, твердых предметов, которыми могли быть нанесены удары по голове); отмечается наличие на трассе падения выступающих предметов и легко отслаивающихся веществ на них. Выступающие на трассе падения предметы причиняют пострадавшему телесные повреждения, которые легко могут быть приняты за следы борьбы.

При сообщении о самоубийстве путем утопления в момент осмотра места происшествия нужно решить, в частности, такие специфические вопросы: действительно ли человек покончил жизнь самоубийством или попал в воду случайно, или его столкнули, может быть без сознания, или в воду был брошен труп. В протоколе осмотра места происшествия отмечаются следующие специфические данные (кроме обычных).

При осмотре трупа: не связаны ли руки и не привязаны ли к телу тяжелые предметы; нет ли на шее трупа петли или следа от нее, либо от удавления руками; имеются ли на одежде посторонние вещества; нет ли в карманах документов, записок. Обнаруженные документы рекомендуется высушить при комнатной температуре и упаковать в конверты, даже если невооруженным глазом на них не видно текста.

При осмотре местности: имеются ли на пути движения трупа в воде коряги, камни, кусты и другие предметы, которые могли оставить на трупе повреждения; есть ли на берегу водоема следы, похожие на следы ног погибшего и других лиц, следы борьбы либо следы волочения, оканчивающиеся у воды; выявлены ли следы транспорта, одежда, документы и другие предметы, которые могут свидетельствовать о месте нахождения погибшего перед смертью и о том, как он попал в воду; найдена ли предсмертная записка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) Бурданова В. С. Расследование доведения до самоубийства: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2001. 56 с.

- 2) <https://lex.uz/docs/1446427>
- 3) Дюркгейм Э., Ильинский А., Базаров В. Самоубийство. Социологический этюд. – Litres, 2019.
- 4) Ермолаева Е.Г. Суицид и преступность: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. С. 8.
- 5) Ефремов В.С. «Основы суицидологии». СПб: Диалект, 2004. С. 54.
- 6) Конституция Республики Узбекистан (30.04.2023) // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г. № 03/23/837/0241. <https://lex.uz/docs/6445147>
- 7) Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 3. Преступления против личности, мира и безопасности. Учебник для ВУЗов. 2- издание, дополненное и переработанное– Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – 423 с.
- 8) Сидоров Б. В., Михопаркин В. Г. Доведение до самоубийства: социально-правовая оценка, место в системе смежных институтов и уголовно-правовых норм и вопросы совершенствования уголовного законодательства //Вестник экономики, права и социологии. – 2010. – №. 1. – С. 94-98.